

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li AYIRBOSHLANADIGAN QARZ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI MONIYATI: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

12.00.06-ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО. АГРАРНОЕ ПРАВО. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Тошбоева Робия Собировна,
 Доцент кафедры Бизнес права Ташкентского
 государственного юридического университета,
 кандидат юридических наук, доцент
 E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

**КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ
 ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО”
 ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

For citation: Toshboeva Robiya Sobirovna. CADASTRAL INFORMATION ABOUT NATURAL RESOURCES AS A SPECIAL OBJECT OF "SMART REGULATION" AND "INDIVIDUAL" LEGAL REGULATION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.63-70

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025401>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются вопросы правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере формирования и применения кадастровой информации о природных ресурсах в новых условиях правового регулирования. Раскрываются понятия и особенности “умного” и индивидуального регулирования и анализируются специфика их применения в сфере обращения с природно-ресурсной кадастровой информацией как одного из источников экологической информации. Анализируются практические аспекты применения этого метода в природно-ресурсной сфере на примере института инженеров по кадастру и предоставления открытых данных прав на недвижимость из государственного реестра на основе договора. Автором обосновывается необходимость принятия закона “Об экологической информации” с целью закрепления в ней правового статуса кадастровой информации о природных ресурсах в качестве правовой основы применения “умного” регулирования.

Ключевые слова: “умное” регулирования, индивидуальное регулирование, экологическая информация, кадастровая информация и природных ресурсах, договор, кадастровый инженер по недвижимости, первичная природно-ресурсная кадастровая информация

Toshboeva Robiya Sobirovna,
 Associate Professor of the Department of Business Law
 of Tashkent State University of Law,
 PhD in Law, Associate Professor
 E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

CADASTRAL INFORMATION ABOUT NATURAL RESOURCES AS A SPECIAL OBJECT OF "SMART REGULATION" AND "INDIVIDUAL" LEGAL REGULATION

ANNOTATION

The article analyzes the issues of legal regulation of social relation arising in the field of formation and application of cadastral information about natural resources in the new conditions of legal regulation. The concepts and features of "smart" and "individual" regulation are revealed and the specifics of their application in the field of handing natural resource cadastral information as one of the sources of environment information are analyzed. The practical aspects of the application if this method in the natural resource cadastral sphere are analyzed using the example of the Institute of Cadastral Engineers and the provision of open data on real estate rights from the state register on the basis of an agreement. The author substantiates the necessity of adopting the new law "On Environmental Information" in order to consolidate the legal status of cadastral information on natural resources in it as a legal basis for the application of "smart" regulation.

Keywords: "smart" regulation, individual regulation, environmental information, natural resource cadastral information, contract, real estate cadastral engineer, primary natural resource cadastral information

Toshboyeva Robiya Sobirovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Bisnes huquqi kafedrasi dotsenti
Yuridik fanlari nomzodi, dotsent
E-mail: robiyatoshboeva@gmail.com

TABIY RESURLAR TO'G'RISIDA KADASTR MA'LUMOTLARI "AQLLI" VA "INDIVIDUAL" HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING MAXSUS OBYEKTI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Maqolada huquqiy tartibda solishning yangi sharoitida tabiiy resurslar to'g'risidagi kadastr ma'lumotlarni shakllantirish va qo'llash sohasida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibda solish masalalari tahlil qilinadi. "Aqli" va individual tartibda solish tushunchasi va xususiyatlari ochib berilgan va ularni ekologik axborot manbalaridan biri sifatida tabiiy resurslar kadastr ma'lumotlari bilan ishlash sohasida ushbu usulni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Tabiiy resurslar kadastr sohasida ushbu usulni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlarni tahlil qilingan. Tabiiy resurslar kadastr sohasida ushbu usulni qo'llashning amaliy jihatlari Kadastr muhandislari instituti misolida va shartnoma asosida davlat reestridan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar bo'yicha ochiq ma'lumotlarning huquqiy holatini "aqli" tartibga solishni qo'llashning huquqiy asosi sifatida mustahkamlash "Ekologik axborot to'g'risida" gi qonunni qabul qilish zarurligi asoslaydi.

Kalit so'zlar: "aqli" tartibga solish, individual tartibga solish, atrof-muhit haqida ,ma'lumot, tabiiy resurslar kadastr ma'lumotlari, shartnoma, ko'chmas mulk kadastr muhandisi, birlamchi resurslar kadastr ma'lumotlari

Введение. Основное назначение права- быть регулятором в общественных отношениях. Образно его можно определить как светофора, регулирующего движение пешеходов и водителей, определяющего когда и кому можно, нужно и нельзя двигаться. При этом основным инструментом, используемый правом является правовое регулирование, под которым понимают целенаправленное, правовое воздействие на общественные отношения, осуществляющееся с помощью юридических норм, правоотношений и актов реализации.

Выделяют как общий предмет правового регулирования (общественные отношения), так и непосредственный предмет (волево поведение участников общественных отношений).

Осуществляется правовое регулирование с помощью таких методов, как запретов, дозволений, поощрений и рекомендаций.

Традиционными методам правового регулирования являлось властный метод, следующий неукоснительным требованиям юридической нормы, и состоящий из запретов и обязанностей. Например, регулирование отношений в сфере уголовного права. Параллельно с ним функционирует и диспозитивный метод, позволяющий определенную свободу в отношениях. Например, при регулировании семейных отношений.

В настоящее время в отечественной теоритической науке намечена новая тенденция правового воздействия – «умное» и «индивидуальное» регулирование, которая нарушает устоявшиеся вышеуказанные методы правового регулирования.

В современном мире очень важны проблемы взаимодействия человека с информацией и информационными ресурсами. В целях дальнейшего развития человеческого общества совершенствуются имеющийся потенциал, в первую очередь информационный. Современный период истории человечества отличается наличием большого объема информации, что вызывает информационный взрыв, при этом рост циркулирующей и хранящейся в обществе информации во многом не отвечает индивидуальными возможностями человека по ее усвоению.

Правовое регулирование процесса формирования и применения этой информации осуществляется в масштабах новой правовой реальности, каковыми является концепция «умного» регулирования, возникшая сравнительно недавно и до сих пор формируется.

«Умное» регулирование (smart regulation) часто идентифицируется с такими понятиями как less regulation (меньшее регулирование) и better regulation (лучшее регулирование), открытость нормативно-правовой базы, повышение доступности нормативно-правовой базы и т.д. В отличие от традиционного регулирования, основного на принципе “власть-подчинение”, фундаментом которого является авторитет наказания, “умное регулирование” основано на авторитете нормы, законодателя. Одним из факторов проявления умного регулирования является “регулирование песочницы”.

Применительно к природно-ресурсному кадастровому законодательству «индивидуальное» регулирование применяется в отечественной практике в форме договора о предоставлении открытой информации о состоянии земельного участка и судебных решений в случае невыполнения требований закона.

Концептуальные основы: Переход к данному типу правового регулирования, причем с сохранением вышесказанных традиционных методов регулирования имеет юридическое основание.

Впервые об этом виде правового регулирования было упомянуто в Концепции совершенствования нормотворческой деятельности, принятой в Узбекистане еще в 2018 году. Данный акт, хоть и не регламентирует самого понятия «умное» регулирование, но подробно раскрывает сам механизм его осуществления, состоящий из этапов, форм и инструментов.

В частности, к ним относятся анализ проблемы, способов ее решения, воздействия на конкуренцию, прогнозирование и оценку возможных последствий введения новых инструментов и порядка регулирования, в том числе анализ выгод издержек для граждан и субъектов предпринимательства, разработка проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов, внедрения принципов и процедур пилотирования и экспериментального применения регуляторных решений в пределах отдельных административно-территориальных единиц и последующего распространения позитивного опыта в масштабах республики и др.[1]

Фундаментальным инструментом реализации данной концепции является оценка регуляторного воздействия (ОРВ), которая в законодательстве определяется как комплекс мер, направленный на выявление и оценку возможных последствий принятия проекта нормативно-правового акта, а также выявление достижения целей регулирования и эффективности нормативно-правового акта и последствий, наступивший вследствие применения методов

регулирувания.[2] При этом механизм больше используется при разработке новых нормативно-правовых актов основывается на публичном обсуждении проекта.

Анализ научной литературы. Научная литература вопросы «умного» и «индивидуального» регулирования исследует давно и с разных позиций.

В частности, Howell J.M. еще в 1982 году обосновал теорию, согласно которой государство выступало как лаборатория по производству экономических норм[3], а согласно Gardner J.A. государство является лабораторией по производству конституционных норм.[4]

Мы не согласны с этими точками зрениями по поводу «тотальности» «умного» регулирования и поддерживаем точку зрения Давыдовой М.Л., которая говорит, что «умное» регулирование должно вмешивать там, где надо и в какой степени надо.[5]

Слеженкова В.В. суть концепции «умного» регулирования сводить к тому, что «с одной стороны, в современном обществе далеко не все правовое регулирование исходит от государства; с другой же - само государственное регулирование с точки зрения содержательных подходов к законности не всегда является правовым». Вместе с тем под «индивидуальным регулированием» – понимает регламентацию это упорядочение поведения физических лиц людей при помощи на основе актов применения норм права, касаемый только его и только данное положение.[6]

Залоило М.В. считает, что в условиях цифровизации создание «регуляторных песочниц» имеет большой потенциал для апробации новаторских правотворческих решений и выбора наиболее перспективного варианта правового регулирования, в том числе, обеспечивает апробацию регулирования искусственного интеллекта, расширяет диапазон внедрения. Далее он пишет: «Песочницы» позволяют отказаться от ряда нормативных требований, мешающий развитию инноваций в правовую сферу, способствует выходу на рынок апробированных востребованных проектов. За счет этого компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, а также представители органов власти могут тестировать их без риска нарушать действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно,- выходить с ними на рынок.[7]

Споры содержания, формах и направлениях применения «умного» регулирования в научной литературе продолжаются. Вместе с тем применение «умного» и «индивидуального» регулирования весьма успешно осуществляется и в сфере государственного управления в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, одним из субинститутов которого является кадастры природных ресурсов и информация, формирующаяся в них.

Объект «умного» и «индивидуального» правового регулирования. Объектом является составная часть экологической информации – кадастровая информация о природных ресурсах. Для уяснения данных понятий обратимся к законодательству.

В законе «Об информатизации» под информацией подразумеваются данные о субъектах, объектах, действиях, источниках и формы которого не имеют значения сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от источников и формы их представления.[8]

Следует отметить, что в действующем отечественном экологическом законодательстве не регламентировано понятие «экологическая информация», вместо него употребляется используется термин «информация о состоянии окружающей среды», которого также не конкретизируется.

В юридической литературы выделяют ряд особенностей экологической информации, позволяющий выделить его в отдельных объект регулирования:

1. Перспективность экологической информации .В настоящее время человечество интенсивно испытывается на себе последствия изменения климата, что обуславливает невозможность дальнейшего развития цивилизации без решения экологических проблем. А решение экологических проблем основывается непосредственно на информации о состоянии окружающей среды.

Например, информация о том, что если температура повысится на 20С, то объем ледников может сократиться на 50%, а при ее повышении – на 40С, соответственно ледники уменьшаться на 78%. При этом Прогнозируется 5% и 15% снижение уровня водного потенциала таких основных рек Узбекистана, как Сырдарья и Амударья в ближайшие двадцать лет. На тот же период дефицит водных ресурсов составит почти 15 млрд кубических метров, что по сравнению с семилетней давностью на 12 млрд кубических метров выше.[9] Эта информация и лежит в основе мер, направленных для решения проблемы водного дефицита в стране;

2. Востребованность экологической информации. Все насущные вопросы социально – экономического развития привязаны к экологической информации, и потому экологическая информация востребована всегда. Законодатель напрямую закрепляет нормы, касаемые обязательного применения экологической информации природопользователями при осуществлении хозяйственной или экологоохранной деятельности. Кроме того, начавшаяся капитализация земельных ресурсов и активное вовлечение инвесторов в недропользование более усилило востребованность в информации о состоянии природных ресурсов. Вместе с тем на фоне усиления значимости данной информации отсутствие правовых механизмов его получения делает невостребованной.

Например, анализ законодательства показывает, что на сегодняшний день отсутствует нормативно – правовой акт, который регулирует порядок предоставления кадастровой информации о природных ресурсах.

3. “Неудобность” экологической информации. Она проявляется когда речь идет о противостоянии интересов государства или бизнеса с интересами экологии. Например, по данным прокуратуры Ташкента в феврале 2020 года застройщик – компания Building And Supplies вырубил целую рощу, состоящую из 81 дерева, в том числе, карагача (6), клена (3), акаций (1), айланта(11), ясени (24), софора (10), дуб (3), бруссонетии –бумажное дерево (9) и тутовника (14) в Яккасарайском районе, ущерб от которого составило почти 2 млрд сумов.[10]

Приоритеты в таком противостоянии четко расставлены законодателем в пользу экологии, но, как показывает практика, остаточные явления при исполнении урегулированных экологических обязанностей природопользователями увеличиваются с каждым днем.

Одним из факторов, влияющих на это является, на наш взгляд. Несоразмерность санкций. Применяемый за нарушение установленной нормы по отношению к совершенному деянию. В частности, санкции законодателя в вышеуказанном случае предусматривают в основном материальные лишения (штрафы), которые в последующем и направляются на восстановительные природоохранные меры. Вместе с тем наряду с применением основных, практикуется применение дополнительных санкций (например, посадка ста деревьев вместо одного вырубленного и соответствующий уход за ним в течении трех лет.[11] Но учитывая, что посаженное дерево тот же эффект, что и срубленное дерево, то эффективность таких мер очень окажется очень низкой.

Исходя из вышеизложенного, экологическую информацию предлагаем определить как информацию, состоящую из сведений об элементах природной среды, мер по ее охране, а также влияние природной среды на безопасность человека, об экологическом законодательстве Республики Узбекистан, основанный на международный стандартах.

Термин “кадастровая информация о природных ресурсах” также не регламентирован отечественным экологическим законодательством, хотя на практике часто используется.

Все же в некоторых специальных нормах содержится упоминания о двух разновидностях этой информации, в частности, водно – “кадастровая информация”. О других видах кадастровой информации о природных ресурсов не даже и упоминания в соответствующей источниках, регулирующих порядок ведения кадастров.

В научной литературе, в основном, применяется общее понятие “кадастровая информация” из сферы геодезии, которая в различных режимах с учетом их количества и качества.[12]

Шевчук П. определяет кадастровую информацию как совокупность приведенных в порядок основных качеств объекта кадастра, необходимых для его оценки. [13]

Исходя из геодезических понятий, кадастровую информацию о природных ресурсах может определить как документированную первичную информацию о состоянии природного ресурса, включающее данные о количестве, качестве, рыночной оценке, правомочиях природопользователей, сформированная и предоставленная компетентным за ведение кадастра органом.

На ее основе выполняются ряд других государственных функций, в частности, определение размера налога за природопользование, регистрация прав собственности на природных ресурс, разработка мер по охране используемого природного ресурса и др.

Практической применение. Примером применения “регуляторных песочниц” в природноресурсовой кадастровой системе является внедрение в качестве правового эксперимента института кадастрового инженера по недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области.[14] Данный эксперимент длился три года с 2020-2022 годы и в настоящее время кадастровый инженер является полноправным субъектом кадастровых отношений.

Также в качестве, примера можем привести меры по выявлению до конца 2022 года земельных участков, которые были заняты самовольно и осуществлены незаконные постройки зданий и сооружений в некоторых районах Ташкента и Ташкентской области (Мирзо – Улугбекский, Юнусабадский, Кибрайский, Ташкентский район). Данное мероприятие осуществлялось в порядке эксперимента и основывается на применении космических снимков земельных участков с последующим их обработкой[15]

Еще одним из примеров практического применения “регуляторных песочниц” является внедрение с 1 июля 2021 года электронной системы «E - qaqr», которая была апробирована в качестве правового эксперимент с января по май месяц 2021 года в Кашкадарьинской области в качестве единой базы разработки, согласования и регистрации решений и распоряжений хокима.[16]

Что касается индивидуального регулирования в природноресурсной кадастровой сфере, следует отметить Положение о порядке предоставления открытых данных Государственного реестра прав на недвижимость через Национальную географическую информационную систему, в котором закрепляются такие понятия как , технологическая инструкция и договор, Технологическая инструкция раскрывается как документ, утверждаемый Агентством по кадастру, регламентирующий порядок электронного сотрудничества путем обмена информацией, условия предъявляемые информации, его форме и срокам, формируемый путем межведомственного электронного обмена запросами. Что касается договора то понятие, условия заключения и субъекты заключаемого договора не уточняются, что требует своего решения.

Предложения по совершенствованию законодательства. Для более широкого применения механизмов “умного” и “индивидуального” регулирования в природноресурсной кадастровой системе, предлагается принять отдельный закон «Об экологической информации», который обусловлен следующими моментами:

во-первых, в условиях формирования информационного общества, такие традиционные институты формирования информационного общества, такие традиционные институты экологического права как контроль, мониторинг, учет, и кадастр являются основными источниками экологической информации, что порождает необходимость их правовой регламентации в качестве самостоятельных экологических информационных ресурсов;

во-вторых, условиях формирования «зеленой» экономики остро стоит вопрос реализации задачи обеспечения государственных общественных структур а также других потребителей качественной информацией о состоянии природной среды в качестве одного из мер, осуществляемых в сфере экологизации экономики;

в-третьих, нарастающие экологические проблемы Узбекистана, выражающиеся в различных природных аномалиях (например, пыльная буря накрывшая Ташкент и другие

регионы Узбекистана 4 ноября 2021 году, превысившая норму в 5 раз), являются сигналом для принятия безотлагательных мер по предотвращению последствий экологических проблем, в основе которых должна лежать реальная и достоверная информация о состоянии окружающей среды.

Заключение. Теоретико-правовые основы «умного» и «индивидуального» регулирования кадастровой информации о природных ресурсах формируется за счет правовой регламентации понятий «экологическая информация» и кадастровая информация о природных ресурсах». Если исходить из того, что «умное регулирование» предполагает достижение эффекта меньшими затратами, они как никак актуально в процессе формирования кадастровой информации о природных ресурсах, требующего постоянного обновления технологической составляющей за счет передовых технологий. Учитывая, что современная природноресурсная кадастровая система в основном финансируется за счет государственного бюджета, а уровень инвестиционной привлекательности сферы очень низкий, дальнейшее расширение применения «регуляторных песочниц» и договоров по представлению открытой информации о природных ресурсах в данной сфере должно расширяться.

Сноски/References/Iqtiboslar:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции совершенствования нормотворческой деятельности» (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On approval of the concept of improving the rule-making activity")
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки регуляторного воздействия» (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further improve the regulatory impact assessment system") <https://lex.uz/docs/5331933?query=пис>
3. Howell J.M. States as economic laboratories. // Society. – 1982. – Vol. 19. – № 5. – P. 58–62.
4. Gardner J.A. The «States-as-Laboratories» Metaphor in State Constitutional Law // Valparaiso University Law Review. – 1996. – Vol. 30. – P. 475–491.
5. Давыдова М.Л. «Умное регулирование» как основа совершенствования современного правотворчества <https://cyberleninka.ru/article/n/umnoe-regulirovanie-kak-osnova-sovshenstvovaniya-sovremennogo-pravotvorchestva/viewer> (Davydova M.L. "Smart regulation" as a basis for improving modern lawmaking)
6. Слеженков В.В. Теория "умного регулирования": идейно-исторический контекст формирования. <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-umnogo-regulirovaniya-ideyno-istoricheskij-kontekst-formirovaniya/viewer> (Slezhenkov V.V. The theory of "smart regulation": the ideological and historical context of formation).
7. Залоило М.В. Современные юридические технологии в правотворчестве / Под ред. Д.А. Пашенцева. – М.: Норма, 2020. – 184 с. (Zaloilo M.V. Modern legal technologies in lawmaking / Ed. YES. Pashentsev. - M.: Norma, 2020. - 184 p.)
8. Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» <https://lex.uz/uz/docs/82956> (Law of the Republic of Uzbekistan about informatization)
9. Центральная Азия все больше испытывает на себе негативные последствия изменения климата - Review.uz review.uz/post/centralnaya-aziya-vse-bolshe-isptvaet-na-sebe-negativne-posledstviya-izmeneniya-klimata?ysclid=190tr03m4w294332953; (Central Asia is increasingly experiencing the negative effects of climate change);
10. Застройщик вырубил 81 дерево в Ташкенте <https://www.gazeta.uz/ru/2020/02/21/tress-cut/> (The developer cut down 81 trees in Tashkent)
11. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси 22.08.2022 йуб 09.22.464-0761-сон
12. И.А. Тепляничева. Кадастровая информация и ее роль в решении социальноэкономических задач <file:///C:/Users/Honor/Downloads/kadastrovaya-informatsiya-i-ee-rol-v-reshenii-sotsialno-ekonomicheskikh-zadach.pdf> (I.A. Teplyanichev. Cadastral information and its role in solving socio-economic problems);

13. Шевчук П. Особенности кадастровой информации. <https://pandia.ru/text/78/277/18293.php?ysclid=lg6g90b6su912470070> (Shevchuk P. Features of cadastral information)
14. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество» <https://lex.uz/uz/docs/4272683> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on measures to further improve the system of state registration of rights to real estate);
15. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности государственного контроля за использованием земельных участков» (Resolution of the president of the Republic of Uzbekistan on measures to increase the efficiency of state control over the use of land plots) <https://lex.uz/uz/docs/5870337>
16. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению электронной системы «e-qaror» в деятельность органов государственной власти на местах» <https://lex.uz/uz/docs/5870337> (Resolution of the cabinet of ministers of the Republic of Uzbekistan on measures for the implementation of the electronic system "e-qaror" into the activities of state authorities in the local)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000